

BANDEIRAS VODU: EXPRESSÃO DA ARTE HAITIANA

Henrique Campideli Silva Camacho¹; Vanderlei Antonio Bachega Junior²; Lucas Men Benatti³

RESUMO

A história da arte haitiana, embora não muito discutida, é extensa e cercada de tendências estéticas que se transformaram desde o século XVIII, instigadas pela Independência do Haiti e demais acontecimentos políticos e sociais. Este trabalho destaca uma categoria de produção artística que se tornou emblema e símbolo da arte e religião Vodou do Haiti: as Bandeiras Vodou, também conhecidas como *Vodou Drapo*. O estudo foi conduzido através da metodologia de pesquisa sobre arte, o qual permitiu os procedimentos de análise e interpretação das obras selecionadas, norteadas pela exposição “O Haiti está vivo ainda lá”, sediada no Museu Afro Brasil Emanuel Araujo em São Paulo, no ano de 2010. A escassez de materiais em língua portuguesa sobre arte haitiana, torna nítido a necessidade de pesquisa e difusão deste assunto. Os resultados obtidos através de uma breve revisão literária, exaltam a importância da arte enquanto componente de memória e resistência, para os habitantes do país caribenho e demais apreciadores das visualidades da diáspora.

PALAVRAS-CHAVE: Arte haitiana; Bandeiras Vodou; Estéticas afro-diaspóricas; Museu Afro Brasil Emanuel Araujo.

ABSTRACT

The history of Haitian art, although not much discussed, is extensive and surrounded by aesthetic trends that have changed since the 18th century, instigated by the Independence of Haiti and other political and social events. This work highlights a category of artistic production that has become an emblem and symbol of Vodou art and religion in Haiti: the Vodou Flags, also known as *Vodou Drapo*. The study was conducted through the methodology of research on art, which allowed the analysis and interpretation procedures of the selected works, guided by the exhibition "Haiti is still alive there", hosted at the Museu Afro Brasil Emanuel Araujo in São Paulo, in the year de 2010. The scarcity of materials in Portuguese on Haitian art makes clear the need for research and dissemination of this subject. The results obtained through a brief literary review, exalt the importance of art as a component of memory and resistance, for the inhabitants of the Caribbean country and other appreciators of the visualities of the diaspora.

KEY WORDS: Haitian art; Voodoo flags; Afro-diasporic aesthetics; Museu Afro Brasil Emanuel Araujo.

INTRODUÇÃO

O Museu Afro Brasil (MAB), localizado dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo, sediou entre julho e agosto de 2010, a exposição “O Haiti está vivo ainda lá”, organizado pelo até então Diretor Curador, Emanuel Araujo. Após seu falecimento em 2022, o local passou a se chamar Museu Afro Brasil Emanuel Araujo, como forma de

¹ Acadêmico de Artes Visuais, Docente do Ensino Básico na Rede Estadual de São Paulo, Participante do Programa Voluntário de Iniciação Científica da UNICESUMAR (PVIC), Polo Mauá/SP. henriquecampideli11@gmail.com.

² Orientador, Docente do Ensino Superior, Mestre em Teatro e Doutorando em Teatro na UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, Docente da UNICESUMAR, Maringá/PR.

³ Coorientador, Docente do Ensino Superior, Mestre em Educação e Doutorando em Educação na UEM – Universidade Estadual de Maringá, Docente da UNICESUMAR, Maringá/PR.

homenagem póstuma, visto as inúmeras contribuições do artista baiano, que além de diretor e curador de arte, era também escultor, figurinista e museólogo.

Graças ao interesse de Emanuel pelo Haiti, que se iniciou em 1970, a exposição que dispunha de legítimos exemplares de arte haitiana pôde ser realizada no Brasil. É importante lembrar que o papel social desta exposição, em um contexto de pós-tragédia⁴ no Haiti, permitiu a união de duas nações para amenizar conflitos e amparar de certo modo, o que o país acabara de vivenciar.

Para compreender a arte haitiana, é necessário entender do que se trata a religião Vodou do Haiti e suas raízes; o Vodou é uma religião africana do antigo reino do Daomé, grande herança transatlântica que a África nos legou através de seus filhos (FERREIRA, 2010). Essa presença africana movida pelo fenômeno da diáspora, fundiu-se com as crenças coloniais católicas, tornando o sincretismo um mecanismo de resistência e expansão de uma crença religiosa que existe até hoje. “O Haiti está vivo ainda lá” exhibe a criatividade do povo haitiano, suas múltiplas formas de comunicação através da arte e das linguagens que essas obras podem oferecer.

Hoje, as reformulações de referências não-europeias estão em evidência, sobretudo no campo de estudos das ciências humanas e linguagens. A poética visual afro-diaspórica, desafia o imaginário ocidental no que diz respeito a conceitos de beleza, estética e arte pela arte⁵.

Drewal (2005), em seu artigo "*Senses in Understandings of Art*", explica que um dos pilares da arte Vodou, é a interação por meio dos sentidos – isto é, a arte não é mera visualidade, ela deve ser experienciada e contemplada por meio do toque, da oralidade e outras intervenções realizadas pelos fiéis e admiradores, como por exemplo, a ornamentação de estatuetas e libações feitas diretamente sobre assentamentos sagrados. Diferente da arte ocidental que normalmente visa contemplação, a arte Vodou, convida seu espectador a interagir e compreendê-la como um processo, algo contínuo e inacabado. Entende-se que “[...] A arte africana nasce da necessidade anônima do voto pela iniciação, para celebrar a colheita, para evocar

⁴ Em janeiro de 2010 o Haiti sofreu o maior desastre natural visto até hoje, um terremoto marcou não apenas fisicamente, mas socialmente as mazelas do país, evidenciando o descaso da falta de amparo para a população vitimada. Mais tarde, entre julho e agosto, a exposição “O Haiti está vivo ainda lá”, parceria entre o Ministério da Cultura e o Museu Afro Brasil, demonstrou apoio para com a nação haitiana, possibilitando o contato de brasileiros com diversas manifestações do país caribenho, tais como pinturas, bandeiras, garrafas e esculturas.

⁵ *Ars Gratia Artis*: Conceito difundido durante o século XVIII, mas que remonta à Antiguidade Clássica, cuja arte estaria desligada de outros fins, senão apenas de sua função estética e contemplativa.

seus deuses, uma espécie de transcendência do real com o imaginário" (ARAUJO, 2010, p. 13).

É através da ideia de *continuidade*, que percebemos a vitalidade criativa do povo haitiano e a necessidade de um elo entre a ancestralidade africana e a contemporaneidade afro-caribenha, [...] uma nova africanidade surge em cada criação (ARAUJO, 2010). Os olhares europeus para a arte africana tiveram seu apogeu no início do século XX, período de desenvolvimento do cubismo e do surrealismo, movimentos artísticos com nítida influência da plástica africana - pois viam-se na escultura africana conteúdos formais e imaginativos, nas representações ideográficas e totêmicas; o empilhar de formas, simetria e reducionismo, seduzia artistas, poetas e intelectuais (ARAUJO, 2010). Pensadores da arte como André Breton e antropólogos como Alfred Métraux, são referências para a compreensão da imagem e das representações do imaginário Vodou, presentes nas composições artísticas do Haiti.

A história da arte haitiana, se desenvolveu a partir da herança africana em manifestar de forma lúdica, o contato com a natureza e com o universo, tomando forma através de objetos ritualísticos, ornados com tecidos, contas e ossos; bandeiras bordadas à mão com inúmeras lantejoulas e pedrarias; pinturas que foram categorizadas como simplórias e/ou ingênuas - *Naïf*⁶, mas que por sua vez, se destacaram mundialmente durante algum tempo; esculturas de chapas de ferro recortadas e moldadas para criar efeitos protuberantes, abstratos ou figurativos, inspirados em seus *Loas*⁷ e criaturas do folclore afro-caribenho, e por fim, até os dias atuais, telas, instalações e demais expressões artísticas, expostas em primeira mão no principal instituto de arte e cultura do Haiti, o *Le Centre d'Art*.

Outra linguagem importante a ser citada, é a fotografia. Em um contexto de violência social e abalos oriundos da natureza, as imagens capturadas, denunciam, uma dimensão do sofrimento vivenciado pelo aguerrido povo haitiano. O contato com as imagens não é apenas uma experiência visual, mas uma imersão entre arte e realidade, devido ao caráter documental que estas possuem.

⁶ Termo utilizado para se referir às pinturas e artes plásticas de caráter "simples", executadas por artistas sem formação acadêmica. Segundo a Enciclopédia Itaú (2022), "a expressão se confunde frequentemente com arte popular, arte primitiva e *art brut*, por tentar descrever modos expressivos autênticos, originários da subjetividade e da imaginação criadora de pessoas estranhas à tradição e ao sistema artístico. A pintura *naïf* se caracteriza pela ausência das técnicas usuais de representação (uso científico da perspectiva, formas convencionais de composição e de utilização das cores) e pela visão ingênua do mundo.

⁷ Palavra de origem *Ewe-Fon*, que significa "espírito", designa os espíritos/deuses do panteão haitiano.

Por meio da análise das Bandeiras Vodou, é possível entender a origem e os desdobramentos dessa arte e o que ela representa em solo haitiano e em demais partes do mundo, atravessando fronteiras temporais e simbolizando além de uma nação política, uma nação espiritual, unida pela religiosidade Vodou e pela esperança de dias melhores, frente aos inúmeros desafios que marcam o Haiti desde sua independência.

BANDEIRAS VODU: A ARTE SACRA DO HAITI

As bandeiras do Vodou haitiano, são expressões artísticas que se tornaram símbolos dessa religião. Tradicionalmente, elas são utilizadas como objetos de culto nas celebrações do Vodou. Josephson (2007), narra que as raízes das bandeiras do Vodou encontram-se na África, muito antes do tráfico negreiro, cujos reis do antigo Daomé (Benin) já utilizavam de estandartes decorados em seus palácios; por sua vez, o interesse de colecionadores de objetos místicos durante os anos 1950, fez com que muitos templos de Vodou, iniciassem a produção e comercialização destes emblemas sagrados, como forma de trabalho e geração de receita para sua comunidade. Desta forma, há uma diferença entre bandeiras utilizadas como obras de arte e bandeiras utilizadas como elementos de culto. Uma curiosidade acerca da técnica empregada para a confecção das bandeiras, durante a primeira geração de artistas que as produziam, tem a ver com a influência brasileira, como é narrado por Jacques Bartoli (2010), que menciona um trecho do livro de Tina Girouard (1994), artista norte-americana natural da Louisiana e a primeira autora da primeira bibliografia sobre bandeiras Vodou:

O sacerdote Vodou do templo de Ceus St. Louis, Joseph Fortine, falou sobre a participação de um grupo de assistentes e músicos de uma escola de samba brasileira no desfile de carnaval haitiano. Ele relatou como as vestimentas ornadas com lantejoulas e miçangas influenciaram sua maneira de confeccionar as bandeiras do Vodou. Fortine está na origem dos primeiros artistas e artesãos dessa evolução das bandeiras do Vodou; [...] Ele compartilhou sua experiência com outros membros da Congregação Vodou de Bel Air; [...] como Edgard Jean-Louis, Sylva Joseph e Yves Telemaque (GIROUARD, 1994 apud BARTOLI, 2010, p. 43).

Há muitas histórias de quem iniciou e popularizou o comércio e apreço estético pelas bandeiras. A região de Bel Air, no Haiti, durante a década de 1950, destaca principalmente os irmãos Ceus St. Louis e Joseph Fortine; quando ambos viram as peças decoradas com lantejoulas no carnaval do Brasil, combinaram suas ideias para aplicação nas bandeiras, o que foi fácil, pois se tratou de uma extensão no emprego de uma técnica já utilizada. Ceus St. Louis era conhecido como “Tibout” e Joseph Fortine como “Boss To”; Tibout já era *Hougan*⁸ no Vodou e produzia bandeiras para a devoção religiosa, não nos surpreende que ele recebeu encomendas para uso religioso e artístico (JOSEPHSON, 2007); “[...] Primeiramente uma *Mambo*⁹ que vivia e praticava o Vodou perto da Igreja de St. Anne pediu uma bandeira de *Erzulie Freda*,¹⁰ com a solicitação de que Tibout usasse a imagem central em cromolitografia com lantejoulas em volta” (JOSEPHSON, 2007, p. 63). A medida em que as encomendas de bandeiras para uso devocional cresciam, um mercado fora do templo estava se desenvolvendo; as peças inteiramente cobertas com lantejoulas passaram a ser buscadas por um número grande de estrangeiros, que valorizavam esses objetos belos e incomuns (JOSEPHSON, 2007, p. 63), deste modo a primeira geração dos artistas de bandeiras Vodou, criaram o estilo Bel Air de fabricação, com o uso de algumas formas padronizadas, e a comercialização ocorria em um *Ounfò*¹¹.

⁸ Sacerdote Vodou do sexo masculino.

⁹ Sacerdotisas Vodou do sexo feminino.

¹⁰ No Vodou haitiano e dominicano, *Erzulie* é o nome atribuído à uma família de espíritos/divindades do sexo femininos, oriundos da divindade congoleza *Aziri*. *Erzulie Freda* é atribuída às águas claras, ao amor, sensualidade, riqueza material e sedução. Suas cores mais utilizadas em ornamentos, tecidos e objetos, são o rosa, azul e o branco. No Vodou sua representação sincrética é associada à Nossa Senhora das Dores/*Mater Dolorosa*.

¹¹ Templo Vodou, espaço sagrado, peristilo.

Figura 1 - Erz. Danthor (Ezili Dantor), Yves Thelemaque, 1992.

Fonte: Haitian Art Society

Figura 2 – Double Bossou, Antoine Oleyant, [s. d].

Fonte: Haitian Art Society

Ainda na primeira geração de artistas de bandeiras Vodou, Yves Thelemaque é destacado; Thelemaque aprendeu as técnicas de produção de bandeiras durante a década de 1970 e foi assistente de Joseph Fortine. Incentivado por Fortine a trabalhar com tecidos de veludo e cetim, Thelemaque passa a desenvolver bordas diferenciadas, com contas maiores e cores variadas, o que diferenciou seu estilo dos demais, tendo suas obras expostas e apreciadas em museus de todo o mundo, fazendo com que a arte do Haiti seja vista e apreciada a nível mundial (JOSEPHSON, 2007, p. 92-101).

A segunda geração é marcada por Antoine Oleyant, Roland Rockville e George Valris. Oleyant também atuou durante a década de 1970, era escultor e tinha contato com fabricantes de bandeiras, assim, passou a aprender tal ofício. Diferente de outros artistas que seguiam padrões e *stencils* do estilo Bel Air, Oleyant passa a retratar cenas de rituais, figuras, *vèvès*¹² e objetos ritualísticos em suas

¹² Símbolos riscados com giz, serragem ou farinha vegetal. São desenhos também conhecidos como “ponto-riscado”, cujas origens também estão em África, e se mantêm até hoje nos rituais Vodun do Benin e no Vodou do Haiti. No Brasil, os pontos riscados estão presentes na Umbanda. Atuam como portais de evocação ou invocação de determinados espíritos e/ou divindades.

Figura 3 – Nascida em 1946, em DeQuincy, Louisiana, a artista Tina Girouard além de publicar o primeiro material escrito sobre a arte têxtil do Haiti, também criou elaboradas bandeiras Vodou, utilizando lantejoulas e contas, em parceria com artistas locais, durante sua residência no país caribenho. Tina faleceu em 2020, em Cecilia, Louisiana. [s. d].

Fonte: New Orleans Museum of Art

bandeiras, criando narrativas de poder e historicidade (JOSEPHSON, 2007); o que torna a produção de Oleyant única, é a técnica do uso de lantejoulas pintadas à mão para criação de plano de fundo, e as compradas em loja para primeiro plano; o contato com luminosidade e natureza, faziam algumas de suas peças perderem a cor e criarem uma escala tonal, que o artista utilizou como uma vantagem artística - o que agrega estilo único e um jogo de luz e cor em suas obras (JOSEPHSON, 2007, p. 74). Foi graças à artista norte-americana Tina Girouard que a primeira exposição de bandeiras Vodou ocorreu, de modo colaborativo, com as obras de Oleyant expostas no Centro de Arte Contemporânea de Nova Orleans em 1993 (BARTOLI, 2010, p. 44).

Acerca da técnica de produção de uma bandeira, o processo funciona da seguinte forma, conforme explicado por Nancy Josephson:

Primeiro, um pedaço de tecido e um material de suporte e estabilização, que são esticados e grampeados sobre uma estrutura de madeira. Um design pode ser feito sobre o tecido antes ou depois do estiramento. Essa estrutura é colocada sobre cavaletes, para que a costureira (ou as costureiras) possa colocar uma das mãos por baixo da estrutura e a outra na parte superior do tecido. Uma agulha com fio é passada do lado de baixo do material. Cada lantejola tem um furo central, através do qual a agulha é passada; [...] alguns artesãos gostam de pontilhar seus desenhos com contas maiores; [...] ocasionalmente uma cromolitografia é diretamente fixada sobre o tecido para que o artesão use a figura como modelo (JOSEPHSON, 2007, p. 60).

Josephson (2007) explica que “tradicionalmente as bandeiras costumam ter 1 m² de tecido, mas no caso das bandeiras artísticas retangulares, 30” x 36”. Cada uma requer 25 a 36 lantejoulas de 8mm por polegada quadrada. Portanto uma bandeira artística típica requer algo em torno de 30 mil ou 40 mil lantejoulas por peça. Como citado anteriormente por Bartoli (2010), o uso de lantejoulas e pedrarias nas bandeiras Vodú, são oriundos da influência brasileira, e além do apreço estético, esses ornamentos possuem significado litúrgico, como explica a pesquisadora e curadora da galeria *Ridge Art*, Laurie Beasley (1997):

Lantejoulas são particularmente apropriadas para as bandeiras dos Vodus por causa do brilho e dos reflexos de luz que elas lhes dão. O brilho possui uma implicação teológica para um voduísta. Podem-se observar elementos de estrela em muitas bandeiras; [...] A estrela é um ponto de poder; [...] um ponto de intersecção entre o humano e o divino; [...] uma lantejoulas também é um elemento que remete à estrela; por isso, uma bandeira com muitas lantejoulas tem muitos *pwen*¹³ e é muito poderosa (BEASLEY, 1997 apud BARTOLI, 2010, p. 44).

Neste sentido, as bandeiras Vodú são objetos que endossam a materialidade sacra das práticas religiosas haitianas, ao passo em que a comercialização para fins artísticos, promovem o contato com a estética e com a filosofia dos seguidores da religião Vodú.

IDENTIDADE, SENTIDOS RITUALÍSTICOS E O GÊNERO ARTÍSTICO EM MOVIMENTO

Pensar as bandeiras Vodú enquanto identificadores, tornam possíveis o entendimento e continuidade das técnicas de produção das mesmas, enquanto mecanismos de identidade social. Dentro da comunidade voduísta, a bandeira é um objeto ritualístico que identifica o *Ounfò* e honra os espíritos a qual está associada (Josephson, 2007, p. 15). A centelha da lantejoulas ou do espelho prendia a atenção dos *Loas* invocados no templo (Josephson, 2007); as bandeiras são desenroladas no início de uma cerimônia, [...] elas são os pontos de poder usados tanto para identificação quanto

¹³ No vocabulário Vodú, refere-se a um ponto de conexão espiritual.

para transformação; [...] quando são desenroladas, os congregados entendem que precisam se alinhar, o sagrado está prestes a chegar, os espíritos logo estarão ao lado ou dentro da pessoa (Josephson, 2007). A forma de utilização das bandeiras durante os ritos Vodou, permitem assimilar a proximidade entre conexão e performance ritualística, unidas e desenvolvidas por estes objetos sacros, representações da simbiose entre os fiéis e seus *Loas*.

É instigante perceber como as bandeiras durante a história do Haiti, cativaram a atenção de antropólogos e turistas; as necessidades econômicas e financeiras, iniciaram o processo de comercialização destas peças, o que impulsionou o reconhecimento internacional e deu origem a um fluxo mercadológico que existe até hoje. Analisando as peças mais antigas, como por exemplo as bandeiras do estilo da região de Bel Air, cujo uso era restrito aos cultos religiosos, é possível notar a imagem central de um ícone sagrado, cercado por contas e lantejoulas espaçadas entre si, permitindo que o tecido abaixo fosse visualizado, bem como as franjas laterais e o pedaço de madeira ou metal, que suportava o objeto, para ser exibido e balançado nos ritos Vodou (Josephson, 2007, p. 15). Com a inovação de técnicas tradicionais, utilizando maior quantidade de pedrarias, contas, lantejoulas, espelhos e fitas – por parte da primeira e segunda geração de artistas, as bandeiras passaram a ter tamanhos variados e forte apelo visual, tanto pelo brilho dos objetos, quanto pelas cenas minuciosamente representadas em seu interior.

Quanto a produção das bandeiras Vodou, mesmo que a maior parte dos artistas da era de ouro das bandeiras do Vodou já tenham falecido (Bartoli, 2010), o gênero prossegue em sua evolução, Josephson (2007) exhibe em sua obra *Spirits in Sequins: Vodou Flags of Haiti*, dois capítulos dedicados à artistas de bandeiras Vodou, como Myrlande Constant e Amina Simeon. Esse livro também é uma atualização do trabalho pioneiro de pesquisa sobre o tema, realizado por Tina Girouard em 1994 (Bartoli, 2010, p. 44). A terceira e atual geração de artistas têxteis, destaca sobretudo, o método de produção de Myrlande Constant. Segundo a *Haitian Art Society*, Myrlande foi pioneira em um novo estilo de bandeira vodou. Myrlande Constant nasceu em 1968. Ela vive e trabalha no Haiti. A artista cria obras ornamentadas e densamente enfeitadas que muitas vezes são muito maiores e mais intrincadas do que as bandeiras tradicionais, transbordando de símbolos e imagens que criam narrativas visuais míticas. As bandeiras Vodou são historicamente conhecidas por sua função cerimonial, mas as bandeiras de Myrlande transcendem o reino da pintura contemporânea (*Haitian Art*

Figura 4 – Haida Wedo, Roudy Azor, [s. d.]

Fonte: Indigo Arts Gallery.

(*Indigo Arts Gallery, 2020*). Um dos aprendizes de Myrlande foi o jovem Roudy Azor, que durante 1998, frequentava seu atelier e produzia peças com simbolismo do panteão Vodou; [...] Roudy mostrou talento para levar o cânone Vodou em novas direções, com uma imaginação vívida e uma interpretação livre das divindades (*Indigo Arts Gallery, 2020*).

Society, 2022). De acordo com a *Indigo Arts Gallery (2020)*, Myrlande desenvolveu sua técnica durante a década de 1990, pois atuava na confecção de vestidos de noiva, para uma fábrica francesa que operava no Haiti; a artista passou a utilizar dos conhecimentos obtidos na costura de vestidos, para executar o bordado de bandeiras em um estilo denso, carregado de composições assimétricas e narrativas por detrás de cada cena apresentada

Figura 5 - Danbhalah e aiDahwedo, Myrlande Constant, 1990-2000.

Fonte: Haitian Art Society

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS VODOU

Três obras específicas foram escolhidas para o trabalho de leitura visual: 1. *Les Anges Secourism de Siesme*, de Evelyn Alcides, retrata um dos eventos que marcam até os dias atuais, o cenário político do Haiti, o terremoto de 2010; 2. *Reincarnation Des Morts*, de Myrlande Constant, que explora a crença Vodou na reencarnação e na interação com os mortos; 3. *La Sirene*, de Tina Girouard, artista norte-americana que levou a arte das bandeiras Vodou para o âmbito acadêmico. Na obra em questão, observa-se uma divindade marítima, amplamente cultuada no Haiti.

Compreender a arte haitiana, requer o conhecimento do pensamento artístico-filosófico que se origina em África: o conceito de *continuidade*. A interação por meio dos sentidos (Drewal, 2005, p. 4-6), é bem vinda na cosmovisão africana/diaspórica, sobretudo nos modos de se fazer e consumir arte; a intervenção de um fiel em um assentamento sagrado, altar ou ornamento ritualístico, é necessária para a performance espiritual afrocentrada, pois a *continuidade* se constitui a partir do contato estabelecido entre obra e espectador. Tais conceitos apresentados, se encaixam na produção e utilização das bandeiras Vodou, pois através de antigos modelos, o aperfeiçoamento estético e utilitário de cada peça, a cada geração de artistas têxteis, desafia os espectadores quanto a minuciosidade e riqueza de detalhes. Algumas obras selecionadas, terão suas técnicas e significados descritos.

Figura 6 - Les Anges Secourism de Siesme, Evelyn Alcides, 2014.

Fonte: Haitian Art Digital Crossroads

Figura 6 – No cenário Haiti pós-terremoto, as divindades do panteão Vodou se fazem presentes. A bandeira foi produzida majoritariamente com micro contas brilhantes, que revelam a complexidade material de sua execução. Observam-se ruínas, concreto e rachaduras; fiéis interagem com os espíritos em uma busca de conforto emocional para lidarem com o terremoto que assolou o país em janeiro de 2010. No canto inferior esquerdo, observa-se divindades como *Aida Wedo*¹⁴ e *Bawon Samedi*¹⁵; no canto superior direito, *Erzulie Dantor*¹⁶ e *Dambalah*¹⁷. Até hoje, as adversidades sociais do Haiti são intensificadas a cada novo desastre nacional ou conflito armado, que se tornaram comuns no cotidiano do país caribenho.

¹⁴ Divindade serpente do Vodou haitiano. Deusa do arco-íris e das riquezas, esposa de *Dambalah*.

¹⁵ Divindade da morte e do espaço cemiterial no Vodou haitiano. Em sua iconografia é um homem negro de terno e gravata, podendo ter seu rosto humano substituído por um crânio.

¹⁶ Divindade da guerra e da justiça, a ela é atribuído o sucesso da Revolução Haitiana. Suas cores são o vermelho e o azul, as mesmas da bandeira do Haiti. *Erzulie Dantor* é dita como rival de *Erzulie Freda*, na mitologia local.

¹⁷ Divindade serpente do Vodou haitiano. Deus da criação e da fertilidade, esposo de *Aida Wedo*.

Figura 7 - Reincarnation Des Morts, Myrlande Constant, 2022.

Fonte: Haitian Art Society

Figura 7 – O imaginário religioso afro-diaspórico sempre permeou ideias de morte, renascimento e contato contínuo com os antepassados; mesmo com a religião Vodou sendo exposta de forma caricata e/ou tendenciosa por parte do cinema norte-americano, as raízes dessa fé continuaram fixadas em fundamentos litúrgicos e grandes celebrações em honra aos mortos, como por exemplo a *Fete Ghede*¹⁸, performada no dia de finados, dentro de inúmeros cemitérios do Haiti. Myrlande retrata o ressuscitar dos mortos em uma cena fúnebre, carregada de elementos místicos do universo Vodou, aonde observam-se caveiras, fantasmas e *Loas* associados à morte e ao pós vida. À esquerda e à direita, túmulos, velas, crânios e símbolos mortuários, são representados em reverência aos espíritos *Ghede*¹⁹ e aos *Bawons*²⁰, divindades que intermediam o processo de morte e renascimento na cosmogonia afro-caribenha. Fantasmas, esqueletos, figuras antropomórficas vestidas com ternos que destacam as cores preta e roxo, simbolizam a transmutação de estados espirituais e homenageiam a efemeridade da vida humana, que nas tradições africanas e da

¹⁸ Cerimônia do dia de finados, celebrada no Haiti no dia 02 de novembro. O evento mobiliza milhares de adeptos da religião Vodou para o cemitério, aonde é realizado o *Manje Mò* – alimentar, dar de comer aos mortos. Uma celebração de caráter fúnebre, aonde se homenageia os mortos e as divindades do cemitério.

¹⁹ Espíritos dos mortos no panteão Vodou. São representados de forma hiper sexualizada, uma forma de narrar a natureza descontraída dessas divindades.

²⁰ Divindades masculinas que regem o cemitério ou questões ligadas à justiça, criminalidade e sexualidade.

diáspora, encaram a vida como uma grande festa, despidos dos conceitos judaico-cristãos de culpa ou pecado.

Figura 8 – La Sirene, Tina Girouard, 1991.

Fonte: Haitian Art Society

Figura 8 – Popularmente conhecida como “A Sereia”, *La Sirene* é a divindade marinha dos voduístas. Esposa de *Agwé*²¹, também conhecido como “*Concha do Mar*”, o casal de divindades sereia, recebem oferendas de licores, doces finos e arroz. A sereia é um símbolo mundial presente em várias mitologias; a figura de *Mami Wata*²², divindade da África-Occidental, mesclada com o imaginário de belas sereias brancas,

²¹ Oriundo da divindade Ewe-Fon de mesmo nome, no antigo Daomé (atual Benin), é retratado como um deus da caça, enquanto no novo mundo, Agwé é remodelado como uma divindade marinha, representado em sua iconografia ora como marinheiro, ora como um híbrido entre homem e peixe. Esposo de *La Sirene*.

²² Divindade híbrida entre mulher e peixe, ou mulher e serpente. O culto à *Mami Wata* é antigo e vivo até os dias atuais, de caráter matriarcal e iniciático, sua figura deu origem à inúmeras deidades afro-americanas.

com voz encantadora e presença nos mitos europeus, fizeram surgir a divindade *La Sirene* no Caribe. Tina Girouard demonstra domínio de técnica e simetria em suas composições têxteis, trazendo a representação da divindade dos mares, como uma bela mulher branca e de cabelos coloridos – em formato de serpentes. A trombeta ou saxofone é atribuído à deusa, como instrumento de cortejo e invocação em seus rituais. Ao lado esquerdo, observa-se o *vèvè* da divindade, que observado com atenção, simboliza a visão frontal do navio de *Agwé*.

CONCLUSÃO

Os estudos acerca da arte do Haiti em língua portuguesa, não são facilmente encontrados, o que dificulta o embasamento teórico de determinados trabalhos e produções acadêmico-científicas. Esta pesquisa foi possível graças à articulação do ilustre Emanuel Araujo (*in memoriam*), que desde a década de 1970 se dedicou em reforçar os laços entre Brasil e Haiti, sobretudo enquanto nações que compartilham de um mesmo passado obscuro e colonial, mas que se superam no que tange às artes e ao desenvolvimento cultural.

A contribuição do povo africano do outro lado do atlântico, tornou possível a conexão entre tradições ancestrais e tendências contemporâneas, norteando os sentidos da produção de arte do Haiti, em uma relação significativa de espiritualidade, política e atuação social.

A vitalidade criativa do povo haitiana, é percebida por meio das inúmeras linguagens que tais obras de arte podem oferecer. As bandeiras bordadas com miçangas, pedrarias, lantejoulas e contas minúsculas, criam efeitos visuais admiráveis, e através desta investigação, foi possível conhecer a influência do Brasil no novo modo de produção desta arte têxtil. A presença africana e o sincretismo, colaborou para a criação de uma estética que permeou uma forte tradição religiosa e espiritual no Haiti e demais países da América.

Divulgar a beleza das obras de arte do Haiti, principalmente as bandeiras, que foram objeto de breve pesquisa e análise neste artigo, não dizem respeito somente ao valor visual e estético, mas também aos saberes e sentidos utilitários e espirituais, que permitem entender o fenômeno da religiosidade Vodou na vida de seus seguidores. Dedico este artigo a essa nação amiga do Brasil e que contribui para a herança ancestral, que acende uma fagulha de originalidade e tradição. Mesmo com adversidades, a força do povo haitiano se mostra capaz de superar e continuar, em um movimento sem fim, sua capacidade de resistência e expressão através da arte. Entender a cosmogonia do haiti através de suas produções artísticas, sobre a natureza, o mundo e os deuses, nos permitem imergir na arte surreal, no brilho das bandeiras, nos tambores e nos ritmos e performances, executadas durante os ritos Vodou, com uma só intenção: celebrar a vida, a nossa existência e o mundo ao redor, até o nosso último suspiro.

Referências bibliográficas

ARAUJO, Emanoel. *O Haiti está vivo ainda lá. A arte das bandeiras, dos recortes e das garrafas consagradas ao Vodou*. Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, 2010.

DREWAL, Henry John. *Senses in Understandings of Art*. *African Arts*. [S.L.], v. 38, n. 2, p. 1-96, 1 jul. 2005. MIT Press - Journals.

JOSEPHSON, Nancy. *Spirits In Sequins: Vodou Flags of Haiti*. Schiffer Publishing, 2007, p. 63.

MÉTRAUX, Alfred. *Le Vaudou Haitien*. Paris, 1958.

POLK, Patrick. *Remember You Must Die!: Gede Banners, Memento Mori, and the Fine Art of Facing Death*. In *Extremis: Death and Life in 21st-Century*, California, 2012.

Websites e homepages

HAITIAN ART DIGITAL CROSSROADS. Disponível em: <<https://hadc.sites.grinnell.edu/vodou-drapo/>>. Acesso em 13 mar. 2023.

HAITIAN ART SOCIETY. Disponível em: <<https://haitianartsociety.org/>>. Acesso em 13 mar. 2023.

INDIGO ARTS GALLERY. Disponível em: <<https://indigoarts.com/>>. Acesso em 13 mar. 2023.

NEW ORLEANS MUSEUM OF ART. Disponível em: <<https://noma.org/a-curators-tribute-to-louisiana-born-artist-tina-girouard/>>. Acesso em 13 mar. 2023.